

DEBATES E DEFESAS: ENSINO DE HISTÓRIA DO BRASIL E AS CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO (1920-1930)

THAÍS DE MELO

Doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo (USP)
Correio eletrônico: thaisdesamelo@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3984-5305>

Recebido: 30/04/2019

Aceito: 05/06/2019

Publicado: 30/06/2019

Resumo: O presente artigo propõe um estudo acerca do debate sobre a questão do ensino secundário situado nos anos 1920 e 1930. Na perspectiva de localizar e problematizar o lugar da disciplina escolar História nesse debate, que se dá no contexto das discussões e modificações propostas por diferentes reformas educacionais desse período, com particular atenção para a Reforma Francisco Campos de 1931; buscamos identificar os lugares de poder que produziram esses discursos. Nesse sentido, propomos tomar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) como uma das instituições que participaram da contenda e pensaram a articulação e os conteúdos do ensino de História nesses projetos de reorganização do secundário.

Palavras-chave: Educação. IHGB. Disciplina História do Brasil.

Abstract: This article proposes a study on the debate on the issue of secondary education in the years 1920 and 1930. In the perspective of locating and problematizing the place of the school discipline history in this debate, which occurs in the context of the discussions and modifications proposed by different educational reforms of this period, with particular attention to the Francisco Campos reform of 1931; we seek to identify the places of power that produced these discourses. In this sense, we propose to take the Brazilian Geographic Historical Institute (IHGB) as one of the institutions that participated in the dispute and thought the articulation and contents of the teaching of history in these secondary reorganization projects.

Keywords: Education. IHGB. Discipline history of Brazil.

Introdução

As discussões em torno da função social e do caráter formador do ensino secundário conformaram um campo pesquisa e de diálogo entre historiadores e estudiosos da História da Educação. Nesse sentido podemos destacar alguns autores que retomam o debate sobre o ensino secundário e o ensino de História durante as décadas de 1920 e 1930; entre eles estão: Pr^{fa} Dr^a Kátia Abud, que analisou as reformas educacionais ocorridas durante o período do governo Vargas e os programas de História oriundos da Reforma Francisco Campos sob a perspectiva da formação da identidade nacional¹; os trabalhos da Prof^a Dr^a Arlette M. Gasparello, que também abordam a temática do ensino de História e a identidade nacional, mas com o foco nas representações desse ideário nos livros didáticos das escolas secundárias de meados do século XIX e início e do XX². É necessário destacarmos ainda, a produção da Pr^{fa} Dr^a Marta Maria Chagas de Carvalho³ que, apesar de não colocar o foco sobre o ensino de História, analisou de modo abrangente o debate dos projetos de secundário inseridos nas discussões da ABE e qual o papel da instituição na estruturação do sistema educacional brasileiro no começo do século XX.

Por meio da análise histórica dos programas curriculares, Kátia Abud reflete sobre as funções políticas e o “lugar de poder” representado pelo currículo na estruturação da dinâmica educacional. O currículo é considerado como “o instrumento mais poderoso da intervenção do Estado no Ensino”, pois “[...] o discurso do poder se pronuncia sobre a educação e define seu sentido, forma, finalidade e conteúdo [...]”⁴. A autora ressalta também a importância dada à disciplina de História e à concepção de História presente nos programas de 1931 da Reforma Francisco Campos. Segundo ela, a disciplina adquire “[...] uma função pragmática e utilitarista, na medida que ela [a disciplina História] serve à educação política e à familiarização com os problemas que o desenvolvimento impõe ao Brasil.[...] o legislador deu à disciplina o ponto de ligação com o corpo ideológico do projeto getulista [...]”⁵. Desse modo, a autora observa que o

¹ ABUD, Kátia Maria. Currículos de História e Políticas públicas: Os programas de História do Brasil na escola secundária. In: BITTENCOURT, Circe (org.). **O saber histórico na sala de aula**. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2010. _____. O Ensino de história como fator de coesão nacional: os programas de 1931. **Revista Brasileira de História**, São Paulo, v. 13, n. 25/26, p. 163-174, 1993. Disponível em: www.s2.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3732. Acesso em: 02 abr. 2011.

² GASPARELLO, Arlette Medeiros. **Construtores de identidades: A pedagogia da nação nos livros didáticos da escola secundária brasileira**. São Paulo: Iglu Editora, 2004.

³ CARVALHO, Maria Marta Chagas de. **Molde Nacional e Forma Cívica: higiene, moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação (1924-1931)**. São Paulo: EDUSF, 1998.

⁴ ABUD, Currículos de História e Políticas públicas: Os programas de História do Brasil na escola secundária, p. 28.

⁵ Ibidem, p. 166.

objetivo central das políticas e das diretrizes do ensino de História ao longo dos anos 1920 e 1930 visavam construir um sentimento identitário de união que permitisse o controle da sociedade e ocultamento da divisão social evidente nessas primeiras décadas do século XX.

Em concordância com as teses que apontam uma busca pela formação de uma identidade nacional que permitisse aos “projetos do governo” efetuar o “desenvolvimento do país”⁶, observada no período estudado; Arlette Gasparello desenvolve em seu trabalho uma abordagem sociocultural da produção didática, na qual considera o livro didático como “um objeto cultural, que expressa [...] um espaço de relações, como o resultado concreto das inter-relações dos diversos agentes, interesses e saberes que participaram do seu processo de fabricação”⁷. Também considera elementos da conjuntura política do momento de elaboração dos materiais didáticos como fatores relevantes às suas finalidades: “[...] procurei compreender quem foram seus autores, em que condições foram escritos e quais as demandas que procuram atender – em relação ao público alvo e a idéia de nação que se tornam divulgadores e construtores”⁸.

Contudo, Gasparello aponta uma relação interessante que envolve o discurso formal da legislação e seus desdobramentos “práticos”, revelando um descompasso em relação aos objetivos vislumbrados pelos projetos de Nação e Educação no momento: “No paradoxo da história vivida, a concretude da pluralidade e do conflito criou tensões e não permitiu que apenas uma história fosse escrita e ensinada, nem que a identidade nacional fosse singular. A nação dos compêndios é uma nação em processo [...]”⁹.

Marta Carvalho, por sua vez, direciona a análise para as formulações e debates de projetos educacionais ocorridos na ABE durante os anos 1920 e início de 1930. Segundo a autora, a ABE atribuía-se a “[...] funções de coordenação e incentivo das práticas educacionais em nível nacional [...]”¹⁰. Nesse sentido, suas ações seriam uma forma de amenizar a “atrofia do Estado” em assuntos educacionais, erguendo-se como um polo de debates e campanhas educacionais com objetivos de reorganização da educação no Brasil. A autora identifica a existência de ao menos três grupos proponentes de reformas educacionais, sendo de maior interesse para os objetivos deste artigo, os projetos dos grupos representados por Fernando Magalhães e Fernando

⁶ No processo instituidor do ensino secundário brasileiro, marcado pela cultura humanista e a preparação aos estudos superiores, configurou-se o ensino de História do Brasil, que atendia as demandas de um país que, para ser civilizado, precisava possuir, além de uma elite ilustrada nos clássicos, um caráter nacional. GASPARELLO, op. cit., p. 205.

⁷ Ibidem, p. 2.

⁸ Idem.

⁹ Ibidem, p. 208.

¹⁰ CARVALHO, op. cit., p. 214.

Labouriau. De modo geral, o debate se dava em torno de propostas que centralizavam ou regionalizavam a administração das políticas de educação. Os grupos de Magalhães e de Labouriau defendiam uma política de centralização, defendendo uma “unificação do ensino”, com o propósito de garantir uma sólida “unidade nacional”. Entretanto para o grupo de Labouriau essa unidade estaria na promoção da “integração nacional” tornando a escola espaço de “[...] articulação num sistema organizado, orientado e impulsionado pelo Estado”.¹¹ Já para o grupo de Magalhães, que defendiam uma “unidade doutrinária da escola, a unificação, ou coesão nacional derivaria de uma educação baseada em princípios católicos: “A atuação de Magalhães e seu grupo balizou-se por proposição de caráter pontual que garantisse o objetivo último visado de imprimir orientação católica à formação nacionalista reivindicada para a escola.”¹², considerado como um construtor da “alma nacional”. Posicionamento semelhante ao encontrado na proposta da reforma de Francisco Campos.

Algumas das questões estudadas pelas referências citadas estão presentes no estudo realizado por Guy de Hollanda, em 1956, que produz um levantamento de dados sobre a documentação legal e história da educação no Brasil até então, servindo como instrumento de revisão e da situação educacionais no país “[...] no memento em que se cogita, mais uma vez, da reforma no currículo da escola secundária[...].”¹³ possivelmente em alusão à Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário durante a década de 1950. Dentre esses estudos é válido ressaltar a importância do Colégio Pedro II, durante as primeiras décadas do século XX, como “modelo nacional” de educação e espaço de implantação das políticas educacionais. Nesse sentido, o autor percebe uma relação entre os currículos e os compêndios utilizados no C. Pedro II e os membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro¹⁴, relação também constatada por Gasparello: “Cabe aqui destacar a presença, no grupo instituidor [do IHGB] de figuras ligadas ao Colégio Pedro II [...] o doutor em Medicina Joaquim Caetano da Silva, o primeiro professor da cátedra de Retórica da instituição [C. Pedro II]”¹⁵. Tal associação é referendada pela própria função sócio-política do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

¹¹ Idem, p. 224.

¹² CARVALHO, op. cit., p. 223.

¹³ HOLLANDA, Guy de. **Um Quarto de Século de Programas e Compêndios de História para o Ensino Secundário Brasileiro (1931-1956)**. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1956. p. 8.

¹⁴ Idem, p. 13.

¹⁵ GASPARELLO, op. cit., p. 116.

nesse período, herdada do Império como órgão construtor da História nacional e instância de formação da identidade de nação.

O IHGB e a Reforma Francisco Campos

Para construirmos uma abordagem que permita compreender as interlocuções entre as atividades do IHGB, o posicionamento de seus sócios nos debates sobre a Reforma Francisco Campos e os próprios impactos gerados por suas diretrizes, podemos questionar: o que estava sendo discutido sobre ensino de História, nesse momento, no IHGB?; Por que a discussão da hegemonia da História Européia/ Civilização ressurgiu no contexto dos anos 1930?; Como esses debates incidem na organização do currículo proposta por Campos?; Qual a ligação está sendo posta entre História da América e do Brasil?; O que significa terem sido unidas no currículo e, mesmo inseridas na “História da Civilização”, estarem destacadas? . Tais questões foram agregadas aos objetivos iniciais do trabalho, que visam entender a relação entre o IHGB e o processo de reestruturação educacional dos anos 1920-1930.

A presença do Instituto em diferentes instâncias social e políticas, dava-se por meio das atividades diversas de seus sócios. Professores, políticos, funcionários públicos, estudiosos de diversas áreas do conhecimento, os sócios possuíam ampla capilaridade social e nas estruturas de poder do período. O rastreamento dos que faziam parte da Comissão de História, e/ ou dos que lecionavam no C. Pedro II, que pudessem ter participado da formulação e da aprovação da Reforma Francisco Campos assinalam alguns dos traços ideológicos dos quais partilhavam. Apoiado em considerável bibliografia¹⁶ que discute e pensa a Reforma Campos de 1931, direcionamos a observação para identificar as possíveis relações entre os debates presentes - e suscitados - por essa legislação e as atividades do IHGB nesse mesmo período.

A Reforma Campos inaugurou um projeto de sistematização e organização do ensino secundário com abrangência nacional. Ela viabilizou um processo de renovação metodológicas e funcionais ao incorporar alguns elementos da chamada Escola Nova¹⁷, ainda que em moldes e

¹⁶ Dentre as quais podemos citar: ABUD, Currículos de História e Políticas públicas: Os programas de História do Brasil na escola secundária; _____. O Ensino de história como fator de coesão nacional: os programas de 1931; CARVALHO, op. cit.; HOLLANDA, op. cit.; VIDAL, Diana Gonçalves; FARIA, Luciano Mendes de Filho. História da Educação no Brasil: a constituição histórica do campo (1880-1970). **Revista Brasileira de História**, São Paulo, v. 23, n. 45, jul. 2003; - entre outras também utilizadas neste estudo.

¹⁷ Embora nem sempre articulados como princípios políticos de um projeto de renovação educacional, (de uma escola livre, leiga e científica), as orientações escolanovistas estiveram muito presentes como referenciais científicos e

estruturas contraditórias aos mesmos princípios¹⁸. A reforma também propunha uma redefinição dos objetivos e finalidades dessa etapa de ensino¹⁹, conferindo-lhe papel importante na formação “intelectual, moral e do espírito” da juventude²⁰. Entretanto, defendia se mantivesse, ou melhor, que regularizasse as diferentes possibilidades de inserção social que o secundário proporcionava²¹: o acesso ao superior e a formação profissional média.

Dentre esses vários aspectos a questão do controle social por meio do controle da educação – fiscalização e rigidez das diretrizes - nos chama a atenção. Primeiro por serem embasados em interpretações singulares dos ideias escolanovistas, e segundo por serem implementados sob um signo de democracia e modernização, mas que no final, segundo²² apenas consolidam estruturas conservadoras. Também nesse sentido, se colocam as questões relativas à organização curricular dessa reforma, que propõe uma valorização dos conhecimentos técnicos

pedagógicos de base para a elaboração das reformas educacionais brasileiras dos anos 1920 e 1930; a começar pela reforma de Francisco Campos em Minas Gerais em 1928. Tomadas como “ciências da educação” e “novas pedagogias”, as orientações de Dewey, Claparède e Decroly - educadores empenhados na divulgação, adaptação e ampliação dos princípios da Escola Nova por vários países - são tomadas com “paradigmas para a nova organização do trabalho escolar”, utilizadas mais como “métodos de ensino” – que não deixam de ser – que como reflexões norteadoras de uma nova visão sobre educação.

Nesse sentido a reforma Campos em Minas Gerais, introduz a adoção dos “centros de interesse” como metodologia para o ensino primário¹⁷. Tendo “o aluno como centro dos processos educativos”. CAMPOS, Francisco da S. **Educação e cultura**. Rio de Janeiro: Livraria José Olímpio, 1940. p. 53. Campos, segundo Peixoto, estabelecia como objetivo dessa escola “[...] integrar o indivíduo ao meio social, dotando –o de uma certa homogeneidade na maneira de sentir e pensar, transformando-o de indivíduo em cidadão.” . [grifos nossos]. PEIXOTO, Ana Maria Casasanta. **A educação no Brasil anos 20**. São Paulo: Loyola, 1983. p.79.

Tal perspectiva também se estende à interpretação do papel do professor, pois ele seria o responsável pela “transmissão” desses pensamentos e sentimentos, e portanto deveria ser familiarizado e instruído por meio dos novos princípios pedagógicos, articulando teorias e práticas de ensino. Daí o grande investimento no Ensino Normal e nas escolas de Aperfeiçoamento, funcionando como uma experiência de campo dessas novas práticas. PEIXOTO, op. cit., p. 9.

O sentido de “homogeneidade de pensar e sentir”, está intimamente ligado ao processo de centralização e inspeção estatal na organização e funcionamento do sistema escolar. Desse modo a garantiria um “padrão de qualidade”, demonstrando uma associação entre a escola e a crescente economia fabril, conferindo também à escola uma “organização racional”. Outro aspecto, “de pensar e sentir”, pode ser interpretado como a proposição de forma um “espírito nacional” por meio de parâmetros e controle dos métodos e conteúdos a serem ensinados, conformando uma “consciência de nacionalidade; e que ao mesmo tempo, está inserida num contexto internacional de mudanças e progresso. Ibidem, p. 87.

¹⁸ CARVALHO, op. cit., p. 235.

¹⁹ “A sua finalidade exclusiva não há de ser a matrícula nos cursos superiores; o seu fim, pelo contrário, deve ser a formação do homem para todos os grandes sectores da atividade nacional, construindo no seu espírito todo um systema de hábitos, atitude e comportamentos que o habilitem a viver por si mesmo e a tomar em qualquer situação as decisões mais convenientes e mais seguras.”. CAMPOS, op. cit., p. 47.

²⁰ Ibidem, p. 49.

²¹ MORAES, Maria Célia Marcondes de. **Reformas de ensino, modernização administrada: a experiência de Francisco Campos – anos vinte e trinta**. Florianópolis: UFSC, 2000. p. 296.

²² ABUD, Currículos de História e Políticas públicas: Os programas de História do Brasil na escola secundária, p. 23.

científicos, mas opera maiores alterações em disciplinas das ciências humanas²³. Acerca das propostas e diálogos que o grupo de trabalho em torno da Reforma Campos permite estabelecer, é válido destacar a presença e atuação do Sr Carlos Miguel Delgado de Carvalho. Consócio do IHGB desde 1921²⁴; professor de geografia do Colégio Pedro II, e um dos membros fundadores da ABE; Delgado de Carvalho esteve amplamente envolvido nos movimentos educacionais dos anos 1920²⁵. Embora não tenha participado diretamente das conferências internacionais e da elaboração dos relatórios do Instinto referentes às conferências internacionais²⁶, desenvolveu considerável pensamento acerca das novas atribuições da educação, perante as mudanças sócio políticas do Brasil e internacionais, sendo o “*espírito de cooperação internacional*” um dos principais fundamentos de suas reflexões para a educação.

No parecer dado ao Inquérito da ABE sobre os problemas do ensino secundário de 1929, Delgado de Carvalho apresentava as bases de seu pensamento educacional e sobre as funções da escola sintetizadas como:

[...] formar o homem de cultura geral dotado de iniciativa pessoal. [...] *ajustar* o indivíduo ao meio social em que *viver e agir*. [...] torna-lo *membro consciente da comunidade*, um espírito prevenido, prompto *assumir responsabilidades* [...] Para isso, precisa o indivíduo conhecer principalmente os recursos que oferecem as *ciências* que estudou e as vantagens que delas pôde retirar, de acordo com suas *capacidades pessoais* [...] é dando à *prática*, à reflexão e à *iniciativa individual* uma parte mais larga da instrução. [...] O ensino deve ser, na medida do possível, *prático* e fazer grande cabedal do trabalho pessoal realizado pelo aluno.²⁷ (grifos nossos)

Alguns anos mais tarde Delgado de Carvalho esmiúça essas afirmações no livro *Sociologia e Educação*, publicado em 1934, onde expressa suas concepções sobre os novos objetivos e deveres da educação, assim como seu apoio pedagógico aos princípios da escola ativa - ou Escola Nova -, já enunciados. Na obra também desenvolve uma espécie de planejamento

²³ VECHIA, Ariclê; LORENZ, Karl Michael. **Programas de Ensino da Escola Secundária brasileira – 1850-1951**. Curitiba: sem editora, 1998. p. 342.

²⁴ REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: IHGB, 1900-1945. Tomo 092. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=20>. Acesso em: 20 jan. 2016.

²⁵ Segundo CARVALHO, Delgado participou da fundação da ABE e desenvolveu vários trabalhos junto à associação: “A ata de fundação é assinada, em 16 de outubro de 1924, por Heitor Lyra da Silva, Mário Paulo de Brito Delgado de Carvalho, Mello Leitão [...]”. CARVALHO, op. cit., p.100. E também teria feito parte do primeiro conselho diretor da ABE como substituto de Antônio Carneiro Leão. Além de participações nas Conferências Nacionais de Educação promovidas pela Associação. Cf. CARVALHO, op. cit., 1998.

²⁶ Dentre os volumes das revistas do IHGB pesquisado, não foram encontrados pareceres, discursos ou formulações de autoria ou atribuído diretamente à Delgado de Carvalho. Contudo suas atividades no Instituto, relacionadas à educação e ao Ensino de História tenham já forma objeto de pesquisa de: GALENO, Nayara. **Delgado de Carvalho e o ensino da História: livros didáticos em tempos de reformas educacionais (1931-1946)**. 2004. 212 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

²⁷ CARVALHO, Carlos Miguel Delgado de. *Sociologia e Educação*. Rio de Janeiro: Ed Guanabara, 1934. p. 115-119.

político para educação, que em sua visão ainda não estaria definido. Se mostra favorável á presença organizadora e regularizadora do Estado na educação, bem como da democratização da escola. Nesse, e em outros aspectos, as observações de Delgado de Carvalho se aproximam intensamente com as propostas de Francisco Campos.

Referente ao que chama de “conceito moderno de educação”, Delgado de Carvalho opera basicamente com o binômio “educação-experiência”, tomando experiência como os processos de transformação (social, política, econômica, cultural, [...]) por quais passam as sociedades e educação, como o processo que nos habilita a interagir com essas mudanças e nos adaptam à elas:

O meio social em que vivemos está sujeito a um processo universal de *perpetua transformação*: são acções e reacções successivas. Dahi resulta a necessidade de uma *evolução adaptativa* de todos os organismos como de todos os *conhecimentos* e da propria *reflexão*: a este processo de adaptação é dado o nome de *Experiencia*. [...] Mas semelhante reconstrucção (adaptação) necessita de uma orientação, de um *guia* que venha dirigir as experiencias futuras. Ora, cabe exactamente este papel , tão importante na especie humana, á *Educação*.²⁸ (grifos do autor)

Já nesse primeiro trecho o autor explicita as palavras e os conceitos que fundamentam seu pensamento educacional. A ação educativa como *processo ativos* de *construção e reconstrução de conhecimentos*, que precisam ser *adaptados* às exigências sócias encontradas, e *guiados* para a obtenção de resultados futuros. Referenciais muito semelhantes às proposições de Francisco Campos, quando rejeita o método tradicional, e sustenta uma proposta de trabalho escolar que “forme para vida”:

A educação do homem não se fará jamais mediante o systema de *receptividade passiva*, pelo qual de vem degradando [...] a intelligencia da juventude. [...] A humanidade, verifica que começou para ella uma época de *transformações e de mudanças*. O mundo se encontra largamente aberto deante dos espiritos, e o presente e o futuro [...] apresentam cada dia *aspectos novos*, que demandam não apenas as *noções e os conceitos* adquiridos, senão qualidades hábitos, processos, attitudes e comportamentos de *espírito capazes de inquirir, investigar, comprehender* e orientar no sentido de soluções novas, *próprias e seguras*.²⁹ (grifos nossos)

Nesse sentido, a questão da adaptação da escola à sociedade e para a sociedade, perceptível em ambos os autores, se torna interessante, pois ao mesmo tempo que propagam

²⁸ Ibidem, p. 11.

²⁹ CAMPOS, op. cit., p. 48-49.

uma escola democrática para a construção de uma sociedade democrática³⁰, guardam para a organização escolar uma estrutura dividida. A qual “corresponderá, assim como na sociedade, á grupos diferentes em função diferentes. Distinções estas experimentadas ainda na própria vivencia escolar, com a aprendizagem de tarefas e conhecimentos voltados ao direcionamento dos alunos na vida social, mas que tivessem, certamente, uma base de sustentação comum, a formação de *ideias, hábitos e condutas*.

Os objetivos fundamentaes da Educação, secundária principalmente, podem se encarados sob um tríplice ponto de vista: Em primeiro lugar, visam uma *adaptação do Indivíduo á vida cívica*, isto é, à formação do *cidadão* como membro consciente e activo da sociedade. Em segundo lugar, procuram *adaptar o individuo à vida económica*, como *profissional num ramo de produção*. Em terceiro lugar, promovem no individuo o *interesse pela cultura*, determinam a sua atividade pessoal na utilização das horas de lazer, que os progressos da civilização vão procurando manipular.

Ao promeiro destes fins, a *adaptação cívico-social*, correspondem certos propósitos como o despertar de *ideaes, de hábitos de conducta*, [...] na formação de uma consciencia social no Indivíduo, evidenciada por um *senso de responsabilidade, que cresce à medida que vae sendo esclarecido*.³¹ (grifos do autor) (sublinhados nossos)

Nesses trechos podemos identificar uma grande confluência entra as concepções e finalidades da educação para Delgado de Carvalho e as proposições de Francisco Campos no que se refere: a dualidade do ensino secundário voltado para *profissão* e para a *cultura*, sendo a aquisição progressiva desta um fator que aumenta a responsabilidade na administração social; a uniformização de um ensino que transmita condutas e pensamentos coerentes com as atividades sociais, alicerçadas num ideal de civismo garantiria um funcionamento “harmônico” da sociedade, na medida que aceita a divisão. Aproximações confirmadas pelo reconhecimento da Reforma Francisco Campos como um marco fundador de uma estruturação do sistema educacional por Carvalho³².

Se não é possível evidenciarmos mais contundentemente a participação de Delgado de Carvalho na elaboração da Reforma Francisco Campos, podemos indicar uma forte relação das

³⁰ “Só aprendemos o que praticamos. Si, portanto, é dever da escola formar cidadãos ou educar para a democracia, ella só será o fará não por meio de prégações, sermões conferencias ou lições, mas organizando-se democraticamente e praticando, de modo effectivo e pratico, a democracia”. Ibidem, p. 51.

³¹ CARVALHO, op. cit., p. 14-15.

³² “A Reforma Francisco Campos foi uma Grande reforma, bem pensada por um tecnico competente e patriota, ella ainda não deu todos os fructos porque a sua execução completa ainda não foi possível: nella, porém, já se acham, em grem, todos os remédios para os nosso caosos. Criticada por amadores ou pelos que tinham interesses contrariados nella, a Reforma Campos traduz um pensamento educacional moderno: é o que de melhor temos tido até hoje. Precisa talvez ser adaptada, em certos detalhes, patenteados pela pratica; mas, por si, ella já constitui um programa de acção e de administração”. CARVALHO, op. cit., p. 25.

diretrizes da Reforma como o seu pensamento educacional. E no que se refere particularmente à organização do currículo do secundário, podemos ainda evidenciar outras aproximações.

O currículo de História: a questão da disciplina História do Brasil.

Compondo o rol de críticas relacionadas à Reforma Campos, podemos citar, entre outras questões, a incorporação da disciplina *História do Brasil* à de *História da Civilização*, debate intrinsecamente relacionado ao IHGB nesse período. Dentre os vários aspectos polêmicos e contraditórios da Reforma Campos (excesso de “pontos” num curto espaço de tempo; instruções de ensino que não correspondiam às possibilidades de trabalho dos professores, além do fortalecimento da fiscalização como meio de assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas³³), a questão do ensino de História do Brasil e os estudos mais amplos, História da Civilização, compõe um ponto importante das discussões acerca da Reforma. Embora a designação “História do Brasil” já figurasse como um campo de estudo, desconectado dos pontos de História Universal, nos programas de 1926 e 1929³⁴ não estava estruturada como disciplina. Era referida com um grupo de temas ordenados cronologicamente, além de partir de uma visão de história europeia.

Para Nunes, o ensino de História ocupou a função de espaço formador do sentimento cívico – patriótico. Durante os primeiros anos da República, a história nacional era tratada como um elemento de identificação, cujo objetivo era a constituição do cidadão ideal³⁵. A questão da conformação da História do Brasil como “conteúdo” escolar “autônomo”, está presente desde o período imperial³⁶. Para Bittencourt, no início da República, à História do Brasil foi agregado um valor de formadora “de um sentimento nacional”, responsável por propagar a ideia da pátria coletiva, unida por um “passado glorioso” e entendida como a união de “todas as partes de seu território” (2012, p.192). Em suma, a prática do ensino de História nacional está relacionada ao

³³ HOLLANDA, op. cit., p. 15-18.

³⁴ VECHIA; LORENZ, p. 258 e 304.

³⁵ NUNES, Clarice. A Instrução Pública e a Primeira História Sistematizada da Educação Brasileira. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 93, p. 51-59, mai. 1995.

³⁶ “[...] os estudos de História do Brasil nunca ocuparam um lugar importante na carga didática, surgindo como conteúdo autônomo após 1850, mas de forma polêmica [...] A criação de uma cadeira de História do Brasil [no Colégio Pedro II], com professor especialmente contratado se fez por ordem do Imperador, mas sua autonomia sempre foi questionada e teve sempre que concorrer com os demais conteúdos da História Universal [...]”. BITTENCOURT, Circe. Capitalismo e cidadania nas atuais propostas curriculares de História. In: BITTENCOURT, Circe (org.). **O saber histórico na sala de aula**. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 193.

processo de formação da identidade nacional e “dos nacionalismos” decorrentes disso. Desse modo o papel da escola é fundamental:

Em *Por que me ufano de meu país*, obra que Affonso Celso [presidente perpétuo do IHGB] escreveu para crianças das escolas primárias em 1900, exprime com perfeição o nacionalismo patriótico produzido e difundido por setores da elite intelectual. O sentimento de amor à pátria era constituído por meio da difusão da beleza e da grandeza da terra brasileira [...] dos heróis nacionais[...] e festas cívicas. A identidade nacional e a difusão de um sentimento nacional patriótico nas escolas republicanas caracterizam [...] o que se chama de ‘nacionalismo de direita’³⁷. (BITTENCOURT,2012,p.192)

Ainda assim, em 1901 a história do Brasil³⁸ voltou a ser atrelada aos conteúdos de História Universal, para os quais dava-se muita atenção e detalhamento, expressos nas explorações temáticas presentes nos programas, impossibilitando o estudo da História nacional durante o período letivo. Além disso, o estudo “integrado” dos elementos da História nacional, funcionariam como uma introdução do Brasil no cenário histórico ocidental, como participante da história do mundo europeu, ainda que subordinado à ela.

Nesse sentido, o momento em que a Reforma Campos incide na organização curricular, reincorporando a História do Brasil à História da Civilização, retoma esse debate e dialoga com outros elementos discutidos ao longo dos anos 1920 e 1930. Sobre tudo, no que diz respeito ao lugar da História do Brasil no cenário político e social gerido pelo Governo Provisório, e pelo Estado Novo em 1937. Momentos diferentes, em que essa temática também será tratada de forma diferente, mas que guarda a busca pelo modelo de formação cívica, desejada para consolidação das novas estruturas sócio políticas, como objetivo central. Nesse debate também estão presentes os sócios do IHGB, engajados na defesa da História do Brasil como uma área de conhecimento integrada à estudos internacionais, mas que tenha, antes de tudo, preocupações e objetivos próprios voltados aos interesses do país.

A postura do IHGB frente ao Universalismo e ao Nacionalismo

³⁷ Como nacionalismo de direita a autora define como sendo um instrumento de manutenção dos poderes das elites, que ao narrarem e produzirem uma história linear de união, mascararam os processos históricos e as lutas sociais que compuseram o território e o passado nacional. Idem.

³⁸ Sobre esse evento, BITTENCOURT e FREITAS chamam a atenção para o afastamento do Prfº Capstrano de Abreu [contrário ao ensino da história nacional subordinada á europeia], relatado por , Escragnolle Dória : “Desaparecia em 1901 a cadeira inaugurada em 1849 por Joaquim Manoel de Macedo e ocupada na época por Capstrano de Abreu [...] professor em disponibilidade de corografia e história do Brasil por absurda extinção de cadeira.”. DÓRIA, Escragnolle. **Memória histórica comemorativa do 1º centenário do Collégio de Pedro Segundo (1837-1937)**. Rio de Janeiro: Ministério da Educação, 1937. p. 311.

Como já mencionado, as propostas de ampliação dos estudos históricos nacionais colocados em perspectiva aos da “civilização”, podem ser associados ao movimento de “sociabilidade entre as nações” e a valorização dos estudos científicos; tomados como conhecimentos universais e promotores do desenvolvimento coletivo da humanidade. Essa associação entre estudos históricos e científicos já figurou entre as propostas de organização do ensino idealizadas pelo Instituto.

Nessa lógica, Freitas resgata o programa estruturado por Silvio Romero no início do século XX, e as contribuições de Jonathas Serrano para esse debate. É válido ressaltar que as discussões chamadas por esses autores guardam relações com as modificações historiográficas correntes no início do século, quando os esforços por uma renovação científica dos estudos históricos também agitavam o cenário historiográfico.

Ao fazer um balanço da trajetória do ensino de História no Brasil (1890-1945)³⁹, analisa e articula propostas de organização do sistema educacional e dos vários currículos escolares para a disciplina de história ao longo de seu recorte. Dentre elas, a proposta de Silvio Romero se destaca pela defesa da conciliação entre os estudos clássicos e científicos para o curso secundário, colocando a história como pertencente aos estudos científicos. Freitas observa que, para Romero a história pertencia: “[...] à ‘parte científica do currículo, composta por saberes do grupo matemático, grupo físico-natural, e grupo histórico sociológico’⁴⁰. Esse deslocamento traria uma dupla vantagem aos estudos históricos; colocaria a história no rol das “ciências referenciais” (estabelecendo um diálogo com a noção de transposição didática; do meio acadêmico par o escolar) e traria maior tempo de estudo dentro do currículo estruturado por Romero, pois comporiam o período dos estudos científicos, já superior.

Contudo, no que se refere à composição dos conteúdos de história, o projeto de Romero preserva a abordagem de dos aspectos particulares aos processos históricos de formação sócio-política e cultural brasileira, considerando o conhecimento da história nacional um fator necessário à formação da própria nacionalidade. E dentre desses estudos “[...] merecia constar também o contingente de cada povo na evolução universal”⁴¹.

³⁹ FREITAS, Itamar. **A pedagogia da história de Jonathas Serrano para o ensino secundário brasileiro (1913-1935)**. 2006. 389 f. Tese (Doutorado em Educação: História, Política e Sociedade) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 95.

⁴⁰ Idem p. 96.

⁴¹ ROMERO, p. 215-216, 1901 apud Ibidem, p. 100-101.

Na perspectiva de Serrano, as aproximações entre os conhecimentos históricos e os parâmetros científicos também trariam benefícios a construção de saberes e formação social dos educandos. Embora seja notoriamente um defensor da predominância dos estudos humanísticos no secundário⁴², Serrano identifica algumas vantagens, que segundo a sistematização de Freitas podem ser identificadas como:

Assim, a história como ciência fornecia aos seus cultores: 1 o acesso ao grande reservatório da humanidade, á quase incalculável soma de experiência acumulada no longo evoluer da nossa espécie. [...] a história colocaria o espírito em presença da própria vida em sua infinita variedade, em sei infatigável renovoamento [...] 6. Ensinaria uma tradição louvável a seguir e a detestável a evitar [...] 8. Revelaria o progresso científico, artístico e industrial [...] revelaria também as conquistas morais do homem, a tendência acentuada para a organização democrática das coletividades⁴³.

Novamente é possível identificar uma postura de conciliação entre as abordagens possíveis. Contudo, a o significado da História pátria continua a ocupar lugar central na tarefa de formar a nacionalidade (não entendida pelo fator de nascimento, mas sim pela formação escolar social e cultural⁴⁴), do contrário; sem o conhecimento de seus problemas, necessidades e características, não seria possível a consolidação das estruturas sociais democráticas em gestação.

Posturas Universalistas dentro do IHGB

No que se refere ao currículo de História, Delgado de Carvalho identifica na adesão aos princípios da Escola Nova e mesmo no momento de reestruturação educacional, possibilidade de promover no campo das disciplinas escolares, uma ampliação dos conhecimentos históricos ministrados até então no secundário. Delgado apoiou, e porque não dizer, incentivou a criação da disciplina História da Civilização no secundário, e que trazia a História Da América e do Brasil como estudos incorporados (e comparados) aos pontos de História “da Civilização”. Nesse movimento foram estabelecidas três pontos de conexões: a História do Brasil em “paralelo” com a História da América e em perspectiva com a História europeia, proporcionado o que seria um estudo *universalizante* da trajetória histórica da humanidade.

⁴² Ibidem. p. 127.

⁴³ Ibidem, p. 122-123.

⁴⁴ “ Para ele (Serrano), como para outros intelectuais seus contemporâneos, “ser brasileiro” não era algo que se possuía por nascimento, mas por educação, algo que se aprendia, sendo uma qualidade cultural e emocional conformada desde a infância”. GOMES, Angela de Castro. **A República, A História e o IHGB**. São Paulo: Fino Traço Editora, 2009. p. 100.

Muito em função de sua defesa pelas contribuições da sociologia aos estudos da humanidade, Delgado observava no estudo da “história da civilização”, a oportunidade de identificar a “evolução lenta das instituições, dos hábitos, dos costumes, das idéias e das ciencias” (idem p.53), propunha, então um estudo da história das sociedades, que permitisse o estabelecimento de diálogos e a construção coletiva do “progresso”.

Para Reznik⁴⁵, a proposta curricular de Delgado de Carvalho é coerente com seus pensamentos sobre educação e mesmo com os movimentos educacionais do período. Segundo ele: “Esse era o significado da ‘restauração do sentido das proporções’ desejada por Delgado: uma integração no estudo da História; as matérias compondo uma disciplina una. [...] Para Delgado, a História da Civilização tem finalidades educativas bastante distintas do “isolamento” conferido à História pátria.”⁴⁶. Nesse sentido, Delgado entende a criação da disciplina como uma visão coletiva das contribuições históricas de cada nação para o “desenvolvimento” assim como um instrumento de contextualização do país no mundo civilizado, fugindo dos “patriotismo” apaixonados que em dana auxiliariam na formação educativa.

Abordando o mesmo debate gerado pela inclusão da História do Brasil à História da Civilização, Virgílio Correa - consócio e terceiro secretário do Instituto - demonstra a presença de um outro intelectual na elaboração dos programas de 1931, e que corrobora com a postura universalista de Delgado de Carvalho. Em seu estudo conjunto sobre a história do ensino da História do Brasil, publicado em 1953, Correa se mostra contrário aos critérios de reorganização do currículo de história e observa a maneira como certas apropriações de ideias educacionais estrangeiras⁴⁷, foram prejudiciais, em sua visão, para o desenvolvimento dos estudos de História pátria. Considera que:

⁴⁵ Reznik reconhece as aproximações entre as idéias de Delgado e as diretrizes da Reforma Campos, e informa que existia uma próxima relação entre Campos e Delgado assim como a presença dele no Ministério da Educação. Reznik diz em nota que : “segundo Américo Jacobina Lacombe, Delgado ‘ fez a cabeça’ de Francisco Campos para a criação da cadeira de História da Civilização (Cf. depoimento de Lacombe à Reznik em 29/05/1990.)”. REZNIK. Luiz. **Tecendo o amanhã**: a História do Brasil no ensino secundário- programas e livros didáticos 1931 a 1945. 1992. 300 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1992. p. 131.

⁴⁶ Ibidem, p. 49.

⁴⁷ “A reforma [Francisco Campos] foi amplamente discutida, mas guardou pontos de vista que eram provenientes de uma influência cada vez crescente dos Estados Unidos, ainda que pessoalmente o ministro da Educação, sr. Francisco Campos, fosse mais infenso à influencia europeia [...]”.Ibidem, p. 54.

É possível identificar uma sutil atribuição de valor às origens das ideias, o que também indica o pertencimento do autor a um lugar de fala dentro desse debate.

No que toca à História, parece ter havido muita influência das *doutrinas da esquerda*, as quais obrigaram a colocar o exame dos problemas em *um plano internacional*⁴⁸. A História do Brasil seria, portanto, *prejudicada*, porque passaria a ser estudada no conjunto de toda a História, perdendo seu caráter de disciplina particular e fundamental na *formação humanística* dos jovens. As instruções baixadas para o ensino da História no curso secundário e que eram segundo sabemos, de autoria do *Prof. Hahnemann Guimarães*, da Faculdade Nacional de Direito e do *Colégio Pedro II* [...] ⁴⁹ (grifos nossos)

Alguns elementos do trecho permitem identificar o lugar de fala de Correa no que se refere não só ao debate sobre ensino de história, mas também, em ralação á penetração das ideias educacionais estrangeiras nas ações governamentais, retomando um pouco o debate sobre a variabilidade e adequação dos ideais escolanovistas ao contexto educacional brasileiro⁵⁰. Nesse sentido, demonstra certa simpatia pela continuidade do currículo humanista, argumentado que a interpretação universalista proposta por Guimarães, tendia à interpretações deterministas, que conferiam certa homogeneidade aos processos histórico, minimizando os momentos de conflitos e rupturas. Outro elemento criticado por Corrêa, e pelos que se opunham à reorganização, na preponderância de fatores econômicos como condicionantes de contextos históricos⁵¹. E por último, nos indicam um professor do Colégio Pedro II que teria sido autor dessas diretrizes para o ensino de História.

Embora o nome não – nos – seja muito familiar no campo de debate sobre educação, o Pfor. Hahnemann Guimarães⁵² figura entre os intelectuais consultados pela ABE, no inquérito

155

⁴⁸ Dadas as agitações políticas das duas décadas (1920-1930), é possível relacionar esta ‘ressalva’ do autor com os movimentos e eventos que propagavam ideias de união e internacionalização de lutas e atividades; não só na educação mas também nas organizações partidárias por exemplo.

⁴⁹ CORREA FILHO apud. REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: IHGB, 1900-1945. Tomo 092. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=20>. Acesso em: 20 jan. 2016.

⁵⁰ “Precisamos saber escolher o que mais nos convém. Entre a organização americana da diversidade de métodos educativos, da independência da organização e a preocupação da Alemanha, intensificando, preparando, pela unidade da educação a unidade de cultura e a unidade nacional, devemos compreender o que nos servirá melhor. Num país, como o nosso, [...] a educação que intensificar a unidade de cultura e a unidade de espírito será mais apropriada á preparação da homogeneidade nacional e da grandeza de nosso futuro.”. LEÃO, Antônio Carneiro apud CARDOSO, Vicente Licínio. **À margem da História da República**. Brasília: Editora Unb, 1981. p. 23.

⁵¹ Na visão de Corrêa a noção de História expressa no currículo de Guimarães: “[...] procurava dar relêvo apenas aos fatos de ordem econômica ou sobrepô-los a qualquer ordem de fatores, sendo entendido o estudo das instituições sempre como consequência e à imagem das instituições econômicas. Baniram a denominação História Geral para colocar sob a denominação ‘História da Civilização’ todos os aspectos e setores da História como um conjunto harmonioso.”. CORREA FILHO apud REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: IHGB, 1900 -1945. Tomo 092. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=20>. Acesso em: 20 jan. 2016.

⁵² Nasceu em 1901, no Rio de Janeiro, membro de família influente na política do período. Formou-se em Direito (1923), e já em 1926 foi aceito no Colégio Pedro II como professor Catedrático de Latim. Nos anos 1930 e 1940 participou ativamente da vida política do país exercendo funções como Procurador geral da República e nomeado

sobre o ensino secundário em 1929. E seguindo as indicações de Freitas⁵³, procedemos com a comparação entre as apreciações de Guimarães no inquérito, e as disposições explicativas da organização do currículo de História na Reforma Francisco Campos. Tal procedimento permite identificar as possibilidades de organização do sistema educacional - em construção - defendidas pelo prof. Guimarães.

Ao responder as questões do inquérito, o professor se aproxima também das propostas de Delgado de Carvalho e apresenta pontos centrais da discussão sobre o secundário, o que poderíamos identificar como os pilares da Reforma Campos; a questão da integração dos graus de ensino (primário- secundário- profissional- superior); a estruturação de um sistema nacional de educação, regido e fiscalizado pelo Estado; a necessidade de adaptar o indivíduo à sociedade partindo de suas experiências de vida, e da própria vivência escolar, e a questão da presença de um pensamento universal, que toma o ensino de história como um campo de integração das sociedades, que permite observar a trajetória coletiva da “humanidade” em direção ao “progresso”.

Além disso, Guimarães explicita a necessidade de um estudo interdisciplinar da História, pois uma vez que sua função é “contextualizar no espaço e no tempo as ações individuais e coletivas”⁵⁴, deve ser estudada englobando as mais diversas áreas da atuação humana: “Devíamos expôr, de maneira completa, a correspondência que há entre os vários momentos da evolução individual e os da evolução da humanidade”⁵⁵. O que também está presente e claro nas Instruções Metodológicas do programa de História:

O ensino de História visa não só a formação humana do aluno, dando-lhe *a conhecer a obra coletiva do homem no decurso dos tempos e nos diferentes lugares*, como a sua educação política, contribuindo para que o adolescente se familiarize com os problemas particulares impostos ao Brasil [...] Cumpre conciliarem-se no ensino da História os aspectos econômicos, políticos e ideológico. Colaborando com a geografia, a História ministrará conhecimentos da [...] organização econômica, a forma de produção, a estrutura social, o Estado a ordem jurídica e as diversas expressões da atividade

Ministro do Supremo Tribunal Federal (1945). Enquanto lente do Pedro II, representou o Brasil em congressos internacionais voltados ou não à educação; entre eles podemos citar o Congresso Internacional de Ensino Superior de 1937, em Paris. Faleceu em 1946. VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. **Ministro Hahnemann Guimarães**. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2010. Dados biográficos. Disponível em: www.stf.jus.br/arquivo/cms/.../anexo/Hahnemann_Guimaraes.pdf. Acesso em: 12 set. 2012.

⁵³ FREITAS, op. cit., p. 175.

⁵⁴ CARVALHO, op. cit., p. 141.

⁵⁵ GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, n. 1, p. 48, 1988.

espiritual [...] cada qual segundo a importância relativa que tiver na vida do país e na evolução geral da humanidade [...]”⁵⁶. (grifos nossos)

Além da correlação com os ideais escolanovistas (aprendizado ativo, partindo de situações cotidianas interligadas a diversos setores da atividade humana) as considerações metodológicas também dialogam com o momento de “interação entre as nações”, deslocando a observação histórica dos processos de ruptura, conflitos e transformações para uma noção de “homogeneidade” e “harmonia” internacional em prol do desenvolvimento conjunto. Tal noção entretanto, limita e prejudica o desenvolvimento de uma aprendizagem capaz de identificar os processos históricos. Para Guimarães:, “À harmonia social interessa que os indivíduos norteiem sua directriz para atingir o fim colimado, de modo que sejam úteis à colectividade”⁵⁷. Sentido que pode ser associado á:

[...] será sempre recomendável que reduza-se ao mínimo necessário o estudo das questões referentes ás sucessões de governos, ás divergências diplomáticas e à história militar.⁵⁸

Embora não tenhamos encontrado, no curso da pesquisa, fontes primárias que fundamentem a colaboração de Hahnemann Guimarães e Delgado de Carvalho na elaboração das diretrizes da Reforma Francisco Campos - e ao primeiro, a autoria dos programas de História da Civilização - é plausível, perante a identificação dos pontos de convergência que sejam tomados como personagens indiciários dessa linha de investigação; que busca rastrear as conexões e debates travados em relação a Reforma de 1931 e a partir dela. Dentre eles, as concepções acerca dos novos direcionamentos do ensino de História e, particularmente, no que se refere à realocação da História do Brasil, estiveram no cerne das expressões dos sócios do IHGB, presentes em ambos os grupos.

157

O IHGB e a defesa da História Pátria

O ímpeto de observação “universalizante” dos estudos históricos já estava presente nas propostas curriculares e de organização educacional de vários educadores e intelectuais brasileiros, sem necessariamente excluïrem a importância autônoma do estudo da História do Brasil. Nesse Sentido, o IHGB representou - como não poderia deixar de ser – o lugar de defesa

⁵⁶ CAMPOS, op. cit., p.53.

⁵⁷ GUIMARÃES, op. cit., p. 52.

⁵⁸ CAMPOS, op. cit., p. 102.

do ensino de História Pátria⁵⁹. Sendo os Sr Jonathas Serrano, Max Fleiuss e Antônio Cesarino Junior (este sócio do IHGSP), alguns dos personagens influentes a atuantes nos debates sobre a reestruturação da autonomia da disciplina História do Brasil.

Uma das severas críticas à realocação da História do Brasil na disciplina História da Civilização operada pela Reforma Francisco Campos recai justamente no impedimento da consolidação de uma identidade nacional baseada nas tradições e trajetórias específicas do Brasil. Seriam interpretações distorcidas dos exemplos de reestruturação educacional europeus, não condizentes com as necessidades sociais e políticas do Brasil. Na conferência realizada por Cesarino Júnior no IHGSP em 1934, sobre o tema, Cesarino argumenta a favor de seu posicionamento explicando que:

[...] parece que a reforma se deixou impressionar pelos programas europeus de História, principalmente os franceses. Nestes, na realidade, o que se ensina não é a História Geral, mas a História da França de que aquela vem assim a ser méro complemento. E isto que é possível para a França, dados a antiguidade de sua História e o papel preponderante por ella representado na evolução da civilização occidental, evidentemente não o é [...] para o Brasil”.⁶⁰

Para Max Fleiuss, “*Nenhum Congresso, Conferencia ou Comitê internacional se encontra, porém, que preconize a supressão da cadeira de História Pátria*”⁶¹ (F Dentre as frentes de reivindicação da volta da cadeira de História do Brasil percorridas pelo Instituto; e particularmente por Fleiuss, está o texto “A cadeira de História do Brasil”, em que desenvolve a argumentação em defesa do tema. Ainda no mesmo documento, Fleiuss rememora a orientação conciliadora - da qual é defensor - entre o estudo da História universal e da História pátria; “[...] O “universalismo” consiste na combinação do espírito científico generalizado e da fé intensa nos destinos da Humanidade, e não exclui, de modo algum, o ensino da História Nacional⁶² nos cursos secundários.

⁵⁹ Contra essa situação, criada pela reforma de 1931, não tardaram a aparecer pedidos de reconsideração, em nome das mais caras tradições brasileiras e ante o perigo da obra de desnacionalização que se continha do desprezo do ensino da História do país. A congregação do Colégio Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Assembleia Nacional Constituinte (1933-1934) [...] nesse sentido sensatamente se manifestaram. CORREA FILHO op. cit., p. 41.

⁶⁰ CESARINO JUNIOR, 1935. REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: IHGB, 1900-1945. Tomo 092. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=20>. Acesso em: 20 jan. 2016.

⁶¹ FLEIUSS, Max apud REZNIK, op. cit., p. 70.

⁶² Outro aspecto contraditório da supressão da História do Brasil no currículo do secundário, era a criação da cadeira de História da Civilização Brasileira no ensino superior (Universidade do Brasil). Situação criada pela própria Reforma Campos de 1931, no âmbito do curso superior. Sobre isso CORREA discorre: “A primeira reação em sentido contrário partiu do próprio Ministério da Educação, determinando a obrigatoriedade da inclusão de questões de História do Brasil em todos as provas escolares de História da Civilização”. Essa medida também esbarrava em

Fleius argumenta ainda que um dos principais objetivos da disciplina, e necessidade do país, é a formação da “consciência Nacional”, no sentido da sustentação do próprio funcionamento político e social, baseado no reconhecimento e transmissão das tradições. Em corroboração com essa ideia, Cesarino Júnior argumenta evocando as consequências do “desinteresse pela História Pátria”:

[...] Com efeito, a medida de suprimi-la, adotada na última reforma da instrução, é contrário aos bons princípios da educação nacional, ao espírito da civismo e cultura da mocidade brasileira e da cordialidade entre os povos. O conhecimento da História Pátria e do idioma constituem o cunho da própria nacionalidade. Suprimir a noção da história de um país seria pretender vê-la apagar-se com a própria consciência nacional.⁶³

Nesse sentido, os sócios defensores da autonomia da História do Brasil, conferem à História, além da primordial função formadora do sentimento de pertencimento, a função de despertar os sentimentos cívicos, de reconhecimento e pertencimento a uma nacionalidade.

Além da emissão de documentos e declarações expondo os argumentos favoráveis a restauração da Cadeira de História do Brasil; da propagação dessa defesa a outros Institutos Históricos como na conferência proferida por Cesarino Junior no IHGSP em 1935; e por produções variadas de seus sócios (Max Fleius por exemplo); o Instituto também incentivou o estudo da História do Brasil mesmo nos moldes da reforma, promovendo um espécie de “maratona intelectual” escolar de História do Brasil, chamado prêmio “Conde Afonso Celso” em 1937.

Idealizado por José Wanderley de Araújo Pinho sócio efetivo desde 22 de agosto de 1931. Em sessão do Instituto, O Sr Pinho anuncia a criação do prêmio:

“Exmo. Sr. Presidente, com a maior satisfação recebe a Divisão de Ensino Secundário a notícia de que o egrégio Instituto, [...] acolhe benévolo a maratona Intelectual, destinada a despertar e a desenvolver nos estudantes de humanidades o entusiasmo pelo estudo. Estabelece o Instituto, como condição para o prêmio “Conde de Affonso Celso”, ser o concorrente vitorioso num torneio sobre questões referentes á história pátria. Na impossibilidade de modificar o programa estabelecido e no desejo de corresponder à honrosa adesão desse Instituto, peço licença para sugerir a entrega do prêmio “Conde de Affonso Celso” ao concorrente que melhor se distinguir em história da civilização da 5ª série, pois é nesta série que a história do Brasil é tratada com desenvolvimento maior.” Conclui a apresentação da proposta: “Lamentado que a

outra complicação, a organização curricular sobrecarregada, impossibilitando muitas vezes a ministração dos conteúdos de História do Brasil. Cf. CORREA FILHO, op. cit., p. 77.

⁶³ CESARINO JUNIOR, op. cit.

História do Brasil, cheia de ensinamentos cívicos e de estímulos do patriotismo da mocidade, tenha sido relegada a plano tão secundário, nos programas de ensino [...]”⁶⁴

E completa atribuindo a iniciativa do concurso ao testemunho da postura e:

“[...] fidelidade á tese que de muito vem sustentando (o Instituto) da necessidade inadiável do restabelecimento do estudo especial da história da pátria nas várias séries do curso secundário”⁶⁵

Tal discurso demonstra as variadas frentes de atuação dos sócios do Instituto na defesa pela restauração da cadeira de História do Brasil.

Algumas considerações finais

Uma mentalidade exclusivamente de intenções nacionalistas pode fazer um povo de ideais estreitos, jacobino e agressivo, mas exclusivamente universal, despreocupado de sua terra e da sua gente, pode construir um espírito alheio às necessidades e aos problemas nacionais. É preciso ver o Brasil, com critério nacional, mas dentro da harmonia internacional.⁶⁶

As considerações de Leão são oportunas ao analisarmos o turbilhão de ideias, propostas e movimentos renovadores nas mais diferentes áreas do conhecimento e da sociedade. A via conciliadora parece de fato a que melhor poderia servir aos variados (e renovado) objetivos sociais atribuídos às ações educativas. Nesse sentido, a postura de Jonathas Serrano expressa, em parte, o fim último da defesa do Instituto pela História do Brasil, de que as possibilidades de conhecer e compreender o funcionamento da sociedade, e com ela interagir, permite a construção conjunta das estruturas sócia democráticas, ainda que seja uma democracia estratificada.

Retomando alguns dos objetivos iniciais deste artigo, propusemos tomar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro não só como um lugar de produção da memória e da História do Brasil sócio politicamente reconhecido durante o período Imperial, mas como uma instituição

⁶⁴ PINHO, José W. A. 1935. REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: IHGB, 1900-1945. Tomo 092. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php?s=20>. Acesso em: 20 jan. 2016.

⁶⁵ Idem.

⁶⁶ LEÃO, Antônio Carneiro apud CARDOSO, op. cit., p. 20.

promotora de debates e incentivadora de movimentos políticos e educacionais também durante a República; e que atua não apenas como produção erudita de conhecimento, desconexa da demanda social e educacional. Ao contrário, se reconfigura com uma instituição referencial para os momentos de transição política e expande suas atividades para a administração educacional.

Esse movimento de aproximação das questões educacionais e das atividades do IHGB, ainda pouco explorado de acordo com os diálogos bibliográficos contemplados pelo estudo, se revelou muito fértil. Desse modo, outras abordagens das mesmas questões educacionais podem ser desenvolvidas partindo principalmente do rastreamento das ações de seus sócios, e em que medida essa outras atividades ecoavam ações ou iniciativas dentro do Instituto. Nesse sentido o acréscimo da identificação “... e sócio do IHGB”, à personagens conhecidos do meio educacional, caracteriza uma reflexão importante e que amplia as possibilidades de análise.

